

Cantines scolaires et développement local : Cas de la commune d'Athiémé

Scholl canteens and local development : Case of municipality of Athieme

MADEGNAN Donald

Doctorant

Ecole Supérieure Robert de Sorbon

Nancy - France

dmadegnan@gmail.com

NOUATIN Guy

Professeur Titulaire

Faculté d'Agronomie

Université de Parakou

Bénin

gnouatin@gmail.com

Date de soumission : 10/08/2022

Date d'acceptation : 02/10/2022

Pour citer cet article :

MADEGNAN. D. & NOUATIN. G. (2022) « Cantines scolaires et développement local : Cas de la commune d'Athiémé » ; Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 10 » pp : 91 – 147.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'insécurité alimentaire est l'un des facteurs freinant les performances scolaires des enfants en Afrique subsaharienne de façon générale et au Bénin en particulier. L'école est considérée comme la porte d'entrée pour le développement local. L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact des cantines scolaires sur le développement local dans la commune d'Athiémé. Une approche mixte (quantitative et qualitative) combinée à la méthode FFOM (Force, Faiblesse, Opportunité et menaces) a orienté la phase de traitement des données recueillies. Les informations ont été obtenues auprès de 341 acteurs dont 121 ménages, 84 enseignants, 74 membres des CGCSI, 47 écoliers et 15 staffs du personnel administratif des circonscriptions scolaires et région pédagogique. Les résultats révèlent que les cantines scolaires participent au renforcement du capital humain et sont un levier de développement. Les cantines scolaires facilitent la mise en place des fondements sociocommunautaires pour l'émergence de la commune d'Athiémé. L'approche multisectorielle développée autour de la cantine constitue le catalyseur de tous les changements transformationnels souhaités visant véritablement à accompagner le développement, gage d'une croissance transformatrice durable.

Mots clés : Cantines ; Scolaires ; Développement ; Local ; Athiémé.

Abstract

Food insecurity is one of the factors hindering the school performance of children in sub-Saharan Africa in general and in Benin in particular. The school is considered the gateway to local development. The objective of this study is to analyze the impact of school canteens on local development in the municipality of Athiémé. A mixed approach (quantitative and qualitative) combined with the SWOT method (Strength, Weakness, Opportunity and Threats) guided the processing phase of the data collected. The information was obtained from 341 actors including 121 households, 84 teachers, 74 members of the CGCSI, 47 schoolchildren and 15 staff from the administrative staff of the school districts and educational region. The results show that school canteens help to strengthen human capital and are a lever for development. School canteens facilitate the establishment of socio-community foundations for the emergence of the municipality of Athiémé. The multi-sectoral approach developed around the canteen constitutes the catalyst for all the desired transformational changes aimed truly at supporting development, a guarantee of sustainable transformative growth.

Keywords: Canteens ; Schools ; Development ; Local ; Athieme.

Introduction

Au Bénin, la viabilité des systèmes alimentaires est menacée par la croissance démographique, les inégalités de genre, l'érosion des sols, les catastrophes naturelles, la perte de productivité des terres, la dégradation des terres et de l'environnement ainsi que le changement climatique (PAM, CSP, 2019). Les pertes post récolte se sont élevées à 50 pour cent en 2017 (PAM, Examen stratégique Faim Zéro, 2018). Les conséquences des dommages environnementaux dans les zones rurales sont particulièrement lourdes pour les femmes, qui vivent généralement sur les terres les plus marginales, assurent le plus souvent la subsistance du ménage et n'ont guère d'autres activités génératrices de revenus (PAM, 2019).

Selon les données du Plan Stratégique Pays du PAM Bénin, les inégalités persistantes entre les sexes au Bénin freinent le développement économique et social, la croissance économique ainsi que la réduction de la pauvreté, privant les femmes et les filles de leurs droits et limitent les possibilités et le bien-être de certains hommes et garçons. Le Bénin se classait au 146ème rang sur 189 pays selon l'indice d'inégalité de genre de 2017, avec un score de 0,611 (PNUD, 2018). D'après l'indice de développement humain corrigé de l'inégalité entre les sexes de 2017, le revenu national brut par habitant était estimé à 1 795 dollars pour les femmes et à 2 329 dollars pour les hommes. Bien que le Bénin dispose de nombreux documents d'orientation et plans stratégiques, la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays ne s'est que légèrement améliorée. La stratégie nationale visant à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition est compromise par une mise en œuvre fragmentée, notamment le manque de coordination entre les institutions et de cohérence entre les programmes des parties prenantes. L'examen stratégique Faim zéro a fait apparaître des lacunes dans l'intervention nationale menée pour faire face aux problèmes liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition au Bénin. Avec l'appui du PAM, le Gouvernement du Bénin a pris des mesures concrètes en opérationnalisant le programme de cantines scolaires qui en 2017, couvrait 1 579 écoles et 3350 en 2021. En 2022, le Gouvernement a mis le programme à échelle et le nombre d'écoles est passé à 5356 écoles, soit une couverture de 75%.

Au regard de ce qui précède, il convient d'apprécier si ces importants investissements ont induit les changements transformationnels espérés. Ainsi il importe de se demander si les cantines scolaires contribuent au développement local de la commune d'Athiémé ?

Pour répondre à cette problématique, la présente étude envisage apporter plus d'éclairages en faisant une analyse approfondie des résultats des cantines scolaires afin de ressortir le lien substantiel entre ces dernières et le développement local.

Les éléments structurants du présent article sont substantiellement le matériel d'étude et la méthodologie utilisée d'une part, suivis des résultats obtenus au terme de la collecte et traitement de données d'autre part. Une discussion est faite des résultats obtenus avant de finir par une conclusion.

1. Revue de Littérature

Plusieurs recherches ont mis en évidence l'importance de l'éducation sur le développement. En effet, lors de la Conférence Européenne de l'Association pour le Développement International tenue en Cologne en Mai 1975, Ki-Zerbo, Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), a déclaré que parmi les trois principaux facteurs de développement (les biens naturels, les capitaux et les hommes), le travail social de l'homme est l'arme stratégique la plus décisive. Aussi, a-t-il ajouté que la variable la plus significative pour le développement d'un pays est la quantité et la qualité du travail humain. Il caractérise l'école des pays sous-développés par l'importance de son coût financier et la faiblesse de son rendement. De même, l'UNICEF, à travers son rapport annuel sur la situation des enfants dans le monde, montre l'effet multiplicateur de l'éducation de tous les enfants du monde. De ce rapport, il ressort que « l'éducation des enfants est le meilleur moyen de résoudre les problèmes les plus graves qui entravent le développement humain. En ce qui concerne les communautés locales, les stratégies visant à donner à tous les enfants la possibilité de terminer leurs études procurent des avantages à tout le monde ». Ainsi, pour nos pays disposés à amorcer un véritable développement, l'éducation des enfants est un investissement idéal.

Antonio (2012) soulignait que : « l'éducation est un facteur clé du développement de la démocratie et d'une citoyenneté bien établie et, plus largement, dans la réalisation de soi-même ». Il a montré par la suite le rôle que joue l'éducation et a aussi mis l'accent sur sa contribution au développement. Le Sociologue E. Durkheim (1977) soutient de son côté que l'école a l'obligation de se référer aux valeurs cardinales et aux besoins fondamentaux de la société pour réaliser le type d'homme capable de participer à l'amélioration des conditions de vie de son environnement.

La littérature a démontré que l'alimentation des enfants et des adolescents peut influencer de façon positive ou négative sur leur mémoire, leur concentration, leur attention et leurs comportements à l'école. À ce sujet, Bellisle (2014) indique que, fournir une alimentation saine à un jeune sur une base régulière est la meilleure façon de lui assurer en tout temps des compétences optimales, autant cognitives que comportementales. La mise en œuvre du Programme National d'Alimentation, de Nutrition et de Santé Scolaire consiste à délivrer les

moyens efficaces aux apprenants ou à leurs familles, pour atteindre l'amélioration de la performance scolaire. Comme l'a signalé Young (2002), l'alimentation à l'école est un phénomène complexe qui va au-delà des aliments servis et couvre d'autres activités liées à la nourriture, comme la façon dont la diététique et la nutrition sont incorporées dans l'enseignement.

Le PAM, dans son rapport sur la situation de l'alimentation scolaire dans le monde, précise que les pays peuvent décider de développer des programmes d'alimentation scolaire pour deux raisons principales : (i) répondre aux besoins sociaux et fournir un filet de protection sociale pendant les crises et (ii) favoriser le développement de l'enfant grâce à l'amélioration de l'apprentissage et au renforcement de la nutrition. L'éducation devient ainsi le moteur du développement local. Aboubakar (1998), a souligné que le développement local doit être considéré comme un développement géographiquement décentralisé. Selon ce dernier, pour être véritablement local, le développement doit être d'abord et avant tout l'affaire des populations concernées. Il doit être auto-développement, le développement des populations par elles-mêmes. C'est ce qu'il est convenu d'appeler depuis quelques années autopromotion.

2. Matériel et Méthode

2.1.Zone d'étude

Située dans le département du Mono (Sud-Ouest du Bénin), la commune d'Athiémé est à environ 8 km de la ville de Lokossa (par l'axe Lokossa, Athiémé, Cotonou) et à 104 km de la ville de Cotonou. En raison de sa proximité avec la République togolaise, les écoliers à la recherche de moyens de subsistance durables abandonnent l'école au profit des activités génératrices de revenus. Compte tenu de sa position, elle fait l'objet de migrations des jeunes et enfants surtout en âge scolarisable vers d'autres communes à caractère particulier (Lokossa) et pays (Togo) à la recherche du bien-être social. Elle compte 05 arrondissements qui sont subdivisés en 47 villages et quartiers de ville. Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH4-2013), la population de la commune d'Athiémé est estimée à 56483 habitants dont 27562 de sexe masculin (48,79%) et 28991 de sexe féminin (51,21%). On dénombre un effectif de 14 535 ayant entre 5 et 14 ans âge (moyenne d'âge pour l'éducation primaire) soit 25,73% de la population. La commune est essentiellement rurale et animée par les activités du secteur primaire (l'agriculture, élevage et la pêche) et tertiaire. Elle est traversée par le fleuve mono qui connaît une crue en saison pluvieuse. Les arrondissements sont pour la plupart envahis par des eaux pendant la période de crue.

2.2.Approche méthodologique

L'échantillon utilisé est déterminé par choix raisonné et fondé sur le caractère représentatif des différents acteurs concernés par les questions d'alimentation scolaire et de scolarisation dans la Commune d'Athiémé.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés

Groupes/ cibles	Effectifs enquêtés	Proportion en %
Ménages enquêtés	121	35%
Enseignants d'écoles à cantine	74	22%
Enseignants d'écoles sans cantine	10	3%
Membres CGCSI	74	22%
Ecoliers à cantine	37	11%
Ecoliers non cantine	10	3%
Personnel Administratif	15	4%
Total	341	100%

Source : Auteurs, à partir des données collectées

2.2.1. Outils de collecte des données

Les principaux outils utilisés pour la collecte des informations sont essentiellement le guide d'observation, le guide d'entretien et un questionnaire. Le guide d'observation a servi pour l'observation sur le terrain. Il a aidé à la compréhension des réalités socioéconomiques des parents d'élèves notamment ceux des localités bénéficiaires de l'initiative de cantines scolaires, le modus operandi y afférent, les infrastructures adéquates capables d'accompagner l'initiative des cantines scolaires, l'environnement de travail, le milieu de vie familiale, les particularités socioculturelles et anthropologiques importantes. Le guide d'entretien est l'outil principal de collecte de données sur le terrain. Le questionnaire destiné au personnel administratif a facilité une collecte de données qualitatives et quantitatives sur les impacts de la cantine scolaire dans le système éducatif de la zone d'étude. Grâce au questionnaire, nous avons obtenu des données d'un niveau de précision plus élevé.

2.2.2. Techniques de collecte des données

Les données sont collectées grâce à la recherche documentaire et aux travaux de terrain. Ainsi, cette revue documentaire a permis d'avoir des données statistiques, des informations relatives

au système éducatif, à la sécurité alimentaire de la commune d'Athiémé d'une part et de la gestion de la cantine scolaire d'autre part. La recherche documentaire a été complétée par les informations recueillies lors des travaux de terrain. Dans le cadre de la présente recherche, les enquêtes ont été réalisées en utilisant respectivement les interviews directes, l'observation directe sur le terrain, les focus groups et les questionnaires en vue de ratisser large et obtenir un niveau de consistance très élevé de données.

2.2.3. Méthode d'analyse des résultats

Les données recueillies sur le terrain à l'aide des outils de collecte ont été apurées. Le dépouillement est fait en partant des questions les plus complexes vers les plus simples à analyser. Les données sont saisies et traitées grâce au logiciel SPSS statistique et exportées vers EXCEL.

Pour analyser la contribution des cantines scolaires au développement local, l'outil d'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats) ou FFOM (Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces) a été utilisé. La stratégie de développement est définie en combinant les forces et les faiblesses des cantines scolaires avec leurs opportunités et menaces en lien avec l'environnement d'intervention. Bien qu'avant tout destinée à la planification, l'analyse FFOM aide à vérifier que la stratégie mise en place s'avère une réponse satisfaisante à la situation décrite par l'analyse. L'ordre ainsi que la manière d'identifier et d'étudier les quatre (4) facteurs (forces, faiblesses, opportunités, menaces) pouvant différer considérablement.

3. Résultats

Il ressort des données collectées que la commune d'Athiémé compte 59 écoles primaires publiques, dont plus de la moitié (37 écoles) soit 62,71% sont bénéficiaires de la cantine scolaire contre 22 non bénéficiaires, soit 37,29%. Beaucoup d'enfants de la commune vivent dans des conditions socio-économiques peu reluisantes, allant des difficultés d'accès aux services sociaux de base en passant par le faible taux de scolarisation et pour finir sur la difficulté d'atteinte du paroxysme de leur émotion gustative, toutes choses ne facilitant pas la fréquentation des écoles.

3.1. Cantines scolaires comme facteur de mise en place des infrastructures mobilières et immobilières publiques

Selon les données collectées, la commune d'Athiémé à l'instar des autres communes du Bénin manque cruellement d'infrastructures scolaires (mobilières et immobilières). Le programme des cantines scolaires est devenu une source de convergences des opérateurs économiques pour l'installation d'infrastructures afin de faire connaître leurs produits et activités économiques.

Les écoles bénéficiaires de la cantine, ayant peu d'infrastructures adéquates avant la mise en œuvre du programme, ont bénéficié pour certains des modules de salles de classes, des tables et bancs, des infrastructures dédiées au fonctionnement régulier de la cantine et même des dons en équipements pédagogiques pour accompagner le MEMP dans la commune d'Athiémé. La cantine scolaire a permis aux opérateurs économiques de la commune et aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux leaders d'opinion de contribuer au fonctionnement régulier de la cantine grâce aux divers dons en nature et en espèce. Le tableau ci-dessous fait le point des infrastructures immobilières après l'implémentation des cantines scolaires à Athiémé.

Tableau 2 : Infrastructures immobilières avant versus après la mise en œuvre du PNASI à Athiémé

Période	Commune	Etat salles de classe	Salles de classes utilisées				Total	%
			murs et toitures en matériaux définitifs	murs en matériaux définitif, toitures précaires	murs précaires, toitures en matériaux définitifs	salles de classe en matériaux provisoires		
Avant		Bon	31	-17	-8	-6	0	
versus	ATHIEME	Mauvais	-18	-9	0	-16	-43	18,99%
Après		Total	13	-26	-8	-22	-43	

Source : Auteurs, Novembre 2021

Il ressort de l'analyse du tableau II qu'après 4 années de mise en œuvre du Programme de cantines scolaires à Athiémé, 18,99% de salles de classe en matériaux définitifs ont été construites. La plupart des salles de classes ont été construites dans les écoles à cantine afin de contenir l'effectif croissant chaque année selon les données collectées. Au-delà des infrastructures immobilières mises en place grâce à l'avènement du programme, les infrastructures mobilières (tables bancs, chaises...) et les manuels pédagogiques ont été mis à disposition du personnel enseignants et des écoliers. Sur 22 salles de classes en matériaux provisoires avant le Programme dans la commune, en 2021 on ne dénombre plus de salles de classe en matériaux provisoires dans la commune d'Athiémé selon les données collectées. Il s'en suit une amélioration des infrastructures scolaires (salles de classe) quoique des défis restent à relever.

L'avènement des cantines scolaires dans la commune d'Athiémé est perçu dans les écoles bénéficiaires comme un levier de développement humain et social. Dans chacune des écoles à cantine visitée, il est mis à la disposition de chaque écolier des kits alimentaires composé de bols, gobelets et cuillères. Aussi faut-il noter la mise en place des points d'eau dans certaines écoles bénéficiaires. La pandémie liée à la COVID-19 n'a pas épargné les écoles occasionnant une interruption momentanée des activités pédagogiques. Le PAM a mis à la disposition de toutes les écoles assistées, des pains de savons, des procédés systématiques de lavage des mains avec l'appui d'autres agences sœurs du Système des Nations Unies au Bénin. L'approche multisectorielle des cantines scolaires a permis à d'autres départements ministériels comme le Ministère de la santé de faire des campagnes de vaccination gratuite dans les écoles bénéficiaires du programme dans la commune d'Athiémé. Ainsi grâce à la disponibilité des kits et les divers accompagnements à travers les points d'eau, les infrastructures, etc... la lutte contre les maladies hydriques et les cas d'intoxication peut être durablement gagnée.

3.2.La cantine scolaire comme facteur de création d'emplois

Selon les données collectées, dans chaque département, au terme d'un processus concurrentiel, une organisation de la société civile est déclarée adjudicataire afin d'y mener les activités d'intermédiation sociale et de gestion des cantines scolaires. Dans la commune d'Athiémé, c'est CARITAS qui est le partenaire du PAM à cet effet. Chaque ONG forme une équipe technique de terrain composé d'un chargé de programme, de superviseurs et d'animateurs communément appelés médiateurs. Selon les données collectées, un médiateur couvre en moyenne 10 écoles, le Superviseur couvre environ 50 écoles (équivalent d'une commune) et le/la Chargé (e) de Programme couvre tout un département. A cette équipe, s'ajoute le personnel de direction et administratif (Directeur/trice Exécutif/ve, Comptable, Secrétaire). Les cantines scolaires par leur mise en œuvre font appel à des ressources humaines et compétences diverses. Le recrutement de ces derniers permet de réduire substantiellement le chômage et permet une consolidation des moyens de subsistance durables. Derrière chaque agent recruté, se trouve une famille donc des vies. Les cantines scolaires permettent selon les données collectées de sauver ces vies et de les changer durablement. Les agents recrutés par les ONG sont des natifs ou ont une parfaite maîtrise des langues du milieu. Ils jouent l'interface entre l'école et les communautés. Au sein de la communauté elle-même, des emplois indirects sont créés dans chacune des écoles bénéficiaires. Bien qu'elles ne soient pas rémunérées à hauteur des efforts fournis quotidiennement, les cuisinières de chacune des écoles bénéficiaires du programme reçoivent un émolument proportionnel aux recettes servant de base pour l'achat des condiments.

Pour 67% des enquêtés, la prise en compte des cuisinières n'est pas suffisamment murie et devra être repensée pour une pérennisation des acquis. Dans la commune d'Athiémé, en moyenne 6 cuisinières sont actives dans chaque école. Les données collectées rapportent que près de 222 femmes œuvrent pour la bonne cause des apprenants au sein des 37 écoles bénéficiaires des cantines de la Commune. Elles bénéficient des renforcements de capacités de la part du PAM afin de servir un repas de qualité dans de bonnes conditions hygiéniques aux écoliers.

3.3.La cantine scolaire : porte d'entrée pour le développement local

L'initiative des cantines scolaires facilite substantiellement la rupture avec des niveaux de vie peu reluisants tout en veillant à encourager essentiellement les familles démunies à scolariser leurs enfants plus précisément les filles. Selon les enquêtés, les cantines scolaires participent à au développement local par le biais des activités de production agricole d'une part mais aussi grâce au temps libéré pour les parents d'élèves qui peuvent s'adonner à leurs activités quotidiennes. Dans le cadre du projet dénommé « Projet Choïthrams » en appui aux initiatives de cantines scolaires, mis en œuvre par le PAM, des activités sont menées en soutien aux cantines. Le but de cette initiative est de doter les 20 écoles retenues (dont 5 à Athiémé) en infrastructures adéquates et requises pour le fonctionnement des cantines scolaires.

Selon les données collectées, les réalisations de ce projet dans la commune d'Athiémé se présentent ainsi qu'il suit à travers le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Nature des infrastructures réalisées dans la commune d'Athiémé par le Projet Choïthrams

Réalisations

Ecoles	Cuisine	Réfectoire	Moulin	Jardin	AGR
Agontimey	_Cuisine construite selon les mesures recommandées entièrement fonctionnelle ; _Toiture de la cuisine totalement réfectionnée en tuile	_Réfectoire construit respectant les mesures recommandées; entièrement équipé en tables-bancs et servant quotidiennement à la restauration des élèves	_Local du moulin et construit selon les mesures recommandées et installation du moulin ; _Moulin fonctionnel	_Jardin mis en place fonctionnel; _Introduction des produits du jardin ; dans la préparation des repas scolaires	_Le groupement retenu "Venez-voir", spécialisé dans la transformation du noix de palme en huile rouge, est fonctionnel et appuie régulièrement le fonctionnement de la cantine
Sazuékpa	_Cuisine construite selon les mesures recommandées entièrement fonctionnelle ;	_Réfectoire construit équipé en tables-bancs, servant à la	_Local du moulin construit selon les mesures recommandées ;	_Aménagement de l'espace du jardin et clôture ; _Construction du château d'eau ;	_Le groupement retenu "Nonvissilé" qui fait de la transformation de noix de palme en huile rouge ainsi que celle du manioc en farine est fonctionnel et appuie le fonctionnement de la cantine

Réalisations

Ecoles	Cuisine	Réfectoire	Moulin	Jardin	AGR
		restauration des élèves	_Moulin déjà mis en place ;		
Codji-Adohoun	_Cuisine construite selon les mesures recommandées et fonctionnelle	_Réfectoire construit suivant les dimensions recommandées	_Local du moulin construit selon les mesures recommandées ; _Moulin déjà installé, fonctionnel et sert à la mouture du maïs en provenance seulement de l'école	_Jardin mis en place fonctionnel; _Contribution des produits du jardin dans la réalisation des menus journaliers	_Le groupement retenu "Gbénondou" qui fait la transformation du noix de palme en huile rouge et la fabrication du savon" est fonctionnel et appuie régulièrement le fonctionnement de la cantine en huile rouge ;
Adamè-Adohoun	_Cuisine construite suivant les mesures recommandées et fonctionnelle	_Réfectoire construit et respectant les	_Local du moulin construit conformément aux	_Mise en place du jardin	_Le groupement retenu "Coopérative le travail" qui fait la transformation du noix de palme en huile rouge et les activités de maraîchage est fonctionnel

Réalisations

Ecoles	Cuisine	Réfectoire	Moulin	Jardin	AGR
		mesures recommandées;	mesures recommandées		et appuie régulièrement la cantine en huile rouge et en produits maraîchers ;
Madéboui	_Travaux en cours de finition et respectant les mesures requises en dépit de la flambée du prix des matériels de construction	_Travaux en cours de finition et respectant les mesures requises en dépit de la flambée du prix des matériels de construction	_Travaux en cours de finition et respectant les mesures requises en dépit de la flambée du prix des matériels	_Clôture et aménagement de l'espace du jardin _Forage réalisé avec un bon débit	et _Appui du groupement retenu "DJIGBONDE" (spécialisé dans la transformation du noix de palme en huile rouge et la fabrication de l'alcool local « sodabi »

Ce soutien aux cantines scolaires vise, au-delà de mettre en place des infrastructures d'appui au fonctionnement durable des cantines, à appuyer les groupements fonctionnels et existant dans les localités abritant les écoles choisies. Ainsi les données collectées révèlent-t-elles la mise à disposition de matériels et/ou équipements définis comme besoins exprimés par chacune des 5 localités dans le cadre de la mise en œuvre des activités génératrices de bénéfices. Le mode de fonctionnement des équipements installés stipule que les groupements s'engagent à leur tour à appuyer suivant une périodicité bien définie, l'école à cantine scolaire de la communauté à travers des apports en nature issus de sa production et également en espèce (issus de ses ventes) qui serviront à assurer des repas de qualité aux élèves de cette communauté. Toutes ces dispositions ont permis aux divers groupements situés dans la même aire géographique que les 5 écoles retenues par le projet de faire la valorisation des produits agricoles à travers la mise en œuvre d'activités lucratives dont une part des recettes sert au fonctionnement régulier de la cantine dans les écoles. Les photos ci-dessous mettent en exergue les externalités positives des cantines scolaires sur le développement local.

Photo 1 : Moulin à maïs installé dans une école pour moudre le maïs aussi bien pour l'école que pour la communauté (EPP Agontimey)

Prise de vue, Auteurs, Novembre 2021

Photo 2 : Moulin à pression de noix de palme (EPP Agontimey)

Prise de vue, Auteurs, Novembre 2021

Photo 3 : Cuisine construite par le projet CHOITHRAMS pour soulager les peines des cuisinières (EPP Sazuékpa)

Prise de vue, Auteurs, Novembre 2021

Photo 4 : Réfectoire construit par le projet CHOITHRAMS pour améliorer les conditions de restauration des apprenants de l'EPP Adame-Adohoun

Prise de vue, Auteurs, Novembre 2021

Il en ressort que la cantine scolaire a occasionné l'instauration des fondements sociocommunautaires nécessaires au développement local d'Athiémé. Ces différents équipements constituent un catalyseur pour l'économie locale. Les diverses activités assurent le fonctionnement régulier de la cantine scolaire dans toutes les écoles bénéficiaires grâce aux bénéfices générés. Les cantines scolaires ont corrigé beaucoup de maux au niveau des bénéficiaires dans la zone d'étude. L'approche multisectorielle développée autour de la cantine facilite l'installation des infrastructures sociocommunautaires pour le bien-être des populations. Le programme de cantines scolaires dans la commune d'Athiémé apparaît comme un programme à caractère social d'envergure communale pour alléger les peines des populations dans différents domaines. Plus que nourrir les enfants, les cantines scolaires sont aussi un excellent outil pour promouvoir la consommation locale. Selon les données, les Cantines scolaires constituent le catalyseur de tous les changements transformationnels souhaités visant véritablement à accompagner le développement des femmes transformatrices en vue de dynamiser l'économie locale, gage d'une croissance transformatrice durable.

4. Discussion

Les résultats rapportés dans le cadre de cette étude révèlent que les cantines scolaires constituent une porte d'entrée pour le développement local. L'école, lieu d'apprentissage et d'acquisition du savoir, fédère toutes les forces en vue d'insuffler la dynamique nécessaire pour un développement harmonieux et inclusif. L'apprenant passe la majorité de sa journée à l'école, et y est censé trouver toutes les conditions requises pour son épanouissement. Nos résultats vont dans le même sens que Sheerens (2000) selon qui, l'Etat confie à l'école la mission de former le citoyen pour qu'il soit en mesure de participer au développement du pays dans lequel il évolue. Au même titre qu'une entreprise, l'école utilise des ressources appelées « inputs » pour former le citoyen en lui permettant d'achever un cycle de formation pendant un temps donné « output ». Ce constat est conforté par Ban Ki Moon selon qui, grâce aux partenariats, au leadership et à des investissements judicieux dans l'éducation, nous pouvons transformer les vies des individus, les économies nationales et le monde dans lequel nous vivons. Les cantines scolaires constituent une ressource très utile pour les communautés afin de maintenir les apprenants à l'école. C'est ainsi que les aspects hiérarchiques, physiques, pédagogiques et managériaux sont déterminants (Meuret, 2000). Chaque école a une histoire, une clientèle, des infrastructures, des ressources pédagogiques et un type de management qui constituent son environnement interne. Il suffit d'avoir une différence dans l'un de ses éléments pour que la performance diffère d'une école à l'autre.

La mise en œuvre des activités de cantines scolaires passe inévitablement par des éléments importants tels que : la construction/aménagement des infrastructures physiques pour le conditionnement des commodités, la cuisson des mets par les cuisinières, l'accompagnement du fonctionnement, la création d'un comité de gestion, les ressources humaines et financières sans occulter la contribution des parents. Maillon central de gestion, le comité de gestion doit refléter la diversité des parties prenantes (parents d'élèves, directeur d'école, représentants de mutuelles de santé, agriculteurs, institutions, entreprises, etc.). Œuvrer pour une meilleure participation des parents et le fonctionnement régulier du comité est fondamental pour garantir une pérennisation des acquis des cantines scolaires. Le soutien constant du comité à une gestion efficace est d'une importance capitale dans la réussite des cantines scolaires à travers les éléments ci-après (bonne tenue d'un cahier de comptes, d'un registre des stocks, planification des investissements, etc.). En mettant en place une politique de protection sociale visant à faciliter les inscriptions des enfants dans les écoles, le Gouvernement du Bénin envisage faire des cantines scolaires, le principal instrument de transfert social dans le secteur éducatif et un important facteur d'amélioration et de maintien de l'accès à l'éducation (PAM, PSP 2019-2023).

Les cantines scolaires font de plus en plus l'objet d'un soutien politique et d'une demande d'orientation fondée sur des données concrètes. Pour ce faire, le Gouvernement du Bénin, à travers le Ministère en charge de l'Agriculture, œuvre au renforcement des options d'achats de vivres auprès des producteurs locaux en vue de favoriser un meilleur accès aux marchés à ces derniers et ce faisant, améliorer substantiellement leurs moyens de subsistance. L'approche multisectorielle que prônent les cantines scolaires permet à différents départements ministériels de se mettre ensemble en vue de travailler en parfaite intelligence pour offrir une éducation de qualité aux enfants.

Au cours de leurs travaux sur « l'incidence de la cantine scolaire sur le maintien : une étude de l'expérience du PAM à l'école du village de Banikosseye, commune rurale de Tagazar », Moumouni et *al.* (2020), affirment l'attachement inconditionnel des élèves aux écoles à cantines scolaires. Pour ces auteurs, l'approche du PAM de l'école sous forme de cantine scolaire a eu un effet positif sur le maintien des élèves à l'école avec une influence sur les filles. Les cantines scolaires sont au cœur d'un processus de développement qui touche autant le droit à l'alimentation et le développement agricole (approvisionnement, composition et fréquence des repas) que l'accès à l'éducation, à l'eau et l'assainissement, l'hygiène et la santé mais aussi l'environnement (combustibles pour la cuisson), Moumouni et *al.* (2020).

Maureen Magee (2018) a démontré que la cantine scolaire financée par CRS (Catholic Relief Services) dans les départements du Borgou et de l'Alibori au nord du Bénin attire les enfants pour s'inscrire puis rester à l'école. La fréquentation a augmenté de 20,47 %, dépassant de plus du double l'objectif qui était fixé à 10 %. Selon le même article, les directeurs d'écoles étaient ravis de trouver des enfants qui venaient à leurs bureaux pour s'inscrire de leur propre initiative. Après le début du programme de cantine, les rôles se sont inversés, à tel point que même les enfants allaient dans les fermes à la recherche de leurs parents pour leur demander d'aller à l'école. Les résultats de cette étude tout en étant adéquation avec ceux de notre étude montrent que les résultats scolaires ont également progressé à la suite du fonctionnement des cantines.

Christian Fauliau (2018) souligne qu'au-delà de remplir la fonction principale de distribution de repas dans un cadre scolaire, les cantines peuvent répondre à différentes problématiques telles que le faible taux de scolarisation, les distances à parcourir de l'école au domicile familial, contraintes horaires ou familiales, etc... A tout cela se greffent d'autres situations peu reluisantes telle que l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la pauvreté avec des répercussions sur les conditions d'apprentissage à savoir la faible assiduité, le manque de concentration, l'abandon scolaire, le baisse de niveau etc. La mise en place d'actions concrètes telles que le périmètre agricole à travers les champs et jardins scolaires permettant d'avoir des légumes et fruits (indispensable pour corriger les carences en micronutriments et fibres), le petit élevage (utile pour disposer de protéines animales), les cultures commerciales, la transformation, etc. sont des vecteurs de développement et source de revenus pour les communautés.

Saka (2019), dans ses résultats d'étude sur le Programme de cantine scolaire financé par le Gouvernement béninois et géré par le PAM selon les mêmes méthodes de gestion que le programme de cantines scolaires -objet de cette recherche- a aussi soutenu l'amélioration du taux de scolarisation dans les écoles quoique de nombreux défis se posent. Des dispositions doivent être donc prises pour faire des cantines scolaires, le véritable levier du développement local. Cette série d'actions doit être efficacement préparée à travers des séances de communication pour un changement social de comportement. Un mécanisme incitatif, inclusif et participatif est requis pour une réussite sans écueils de ces actions.

Aussi, le Gouvernement du Bénin, principal bailleur du programme de cantines scolaires doit-il mettre en place un mécanisme flexible et intégré pour une prise en charge officielle des cuisinières dont le rôle est incommensurable et indéniable dans la cuisson des repas. Il urge par ailleurs de motiver les cuisinières en prenant le soin de les intéresser à travers des visites

médicales périodiques gratuites par exemple plutôt que de se contenter de faire d'elles des bénévoles/volontaires avec toutes les externalités négatives des tâches qui leur incombent.

Selon une étude réalisée par le PAM au Bénin en 2019 sur l'analyse Coût –Bénéfice des cantines scolaires, il ressort que lorsqu'ils sont conçus avec un objectif d'amélioration nutritionnelle, les programmes de cantines scolaires sont susceptibles d'apporter aux enfants tous les nutriments et l'énergie dont ils ont besoin pour participer aux cours et assimiler l'éducation qui leur est donnée. Selon la même étude, les achats locaux devraient permettre de renforcer les interactions positives avec l'économie locale et les retombées pour les petits producteurs, se traduisant par une valeur de transfert accrue et une insécurité alimentaire réduite (PAM Bénin, 2019). L'initiative des cantines scolaires s'avère très importante pour une contribution consubstantielle à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable 2 et 4 relatifs respectivement à l'éradication de la faim et l'accès à l'éducation pour tous.

Conclusion

Le problème de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, bien qu'il soit d'ordre international, affecte plus les pays pauvres situés pour la plupart en Afrique subsaharienne, qui plus est, les populations du monde rural sans occulter les conséquences de ces fléaux. La situation nutritionnelle des enfants béninois en milieu rural n'est pas des plus reluisantes. Elle est à la base des faibles taux d'inscription y compris ses externalités négatives sur le développement local. Les résultats obtenus au terme de cette recherche montrent qu'avec les cantines scolaires, on parvient à améliorer les conditions de vies des populations contribuant ainsi au développement local. La présente étude a montré le rôle important que jouent les cantines scolaires dans le développement local. Les cantines scolaires au-delà d'être de simples instruments stratégiques constituent le levier du développement local dans la commune d'Athiémé.

Malgré ce tableau sommairement reluisant, des difficultés sont inhérentes à la mise en œuvre des cantines scolaires. La prise en compte financière des cuisinières, la sécurisation des vivres, l'accroissement des apports (en nature et espèce) communautaires, la constance des souscriptions quotidiennes sont autant d'éléments qui devront être au cœur des réflexions stratégiques.

Aussi faudra-t-il exclusivement que les cantines scolaires soient durablement fonctionnelles pour contribuer au développement local. Il se pose alors la problématique des déterminants du bon fonctionnement des cantines scolaires. Ainsi la mise en place de mécanismes incitatifs,

durables, participatifs et inclusifs à l'endroit des divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre des cantines scolaires pourrait-elle induire les transformations souhaitées ?

Bibliographie

- Aboubakar, (1998). Développement local et gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne, Actes du colloque international IPD-AC douala, 10-13 nov. 210 p.
- Africa, U. N. D. P. (2018). Rapport sur le développement humain en Afrique 2016, Accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes en Afrique.
- Antonio, A., Martin, N., & Stagg, A. (2012). Engaging higher education students via digital curation. In Proceedings of the 29th annual conference of the Australasian society for computers in learning in tertiary education (ASCILITE 2012) (pp. 1-5).
- Bellisle, F. (2014). Meals and snacking, diet quality and energy balance. *Physiology & behavior*, 134, 38-43.
- Durkheim, E. (1977). *Education et sociologie*, PUF, Paris.
- Fauliau, C. (2018). Mise en place et gestion des cantines scolaires : Capitalisation d'expériences. 4 p.
- INSAE, (2014). *Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA)*, 146 p.
- Agee, M. (2008). Cantines scolaires au Bénin pour améliorer l'inspection et la rétention des élèves en partenariat avec les associations des parents d'élèves. 16 p.
- Meuret, D. (2000). Les recherches sur l'efficacité et l'équité des établissements scolaires, leçons pour l'inspection, Université de Bourgogne- IREDU, 12 p.
- MISD, (2006). *Plan de Développement Communal de la Commune d'Athiémé*, 140 p.
- Moumouni, G.I. & Abdourahamane, M.M. (2020). Incidence de la cantine scolaire sur le maintien : une étude de l'expérience du PAM à l'école du village de Banikosseye, commune rurale de Tagazar, *Annales de l'Université de Moundou, Série A-FLASH*, 7(3), 171-193.
- ONU, (2015). *Etat de l'insécurité alimentaire dans le monde*, 66 p.
- PAM, (2019). *Plan Stratégique Pays 2019-2023*, 37 p.
- PAM, (2019). *Programme d'alimentation scolaire du Bénin : Analyse Coût-Bénéfice*, 32 p.
- PAM, (2018). *Etude sur l'alimentation scolaire durable au sein de l'Union Africaine*, ADDIS-ABEBA, Janvier 2018, 158 p.
- PAM, (2018). *Examen stratégique Faim Zéro*, 192 p.

Saka, A. (2019). Effets du programme des cantines scolaires sur la performance des apprenants des écoles primaires publiques d'Adjara au Bénin, Mémoire de master professionnel, INJEPS/CEREID, UAC, 40-58

Scheerens, J. (2000). Improving school effectiveness, UNESCO, Paris, International Institute for educational planning- no. 68.

UNICEF. (2016). Malnutrition statistics. Tiré de: United Nations Children's Fund: <http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html>.

WFP. (2013). State of School Feeding Worldwide 2013. Rome: WFP.

Young, P. (2002). Scholarship is the word that dare not speak its name'Lecturers' Experiences of Teaching on a Higher Education Programme in a Further Education College. Journal of Further and Higher Education, 26 (3), 273-286.